

Original paper

WAYS TO IMPROVE THE USE OF THE PROJECT WORK METHOD IN FORMATIVE ASSESSMENT OF STUDENT KNOWLEDGE.

Davlatova Nasiba Ubaydilloyevna, Master's student of the Bukhara State Pedagogical Institute.

Abstract: assessment is an integral part of any educational system and provides valuable insights into the effectiveness of teaching and learning processes. This article explores the possibilities of using project work in formative assessment and ways to improve it. By explaining the specific features and applications of summative and formative assessment systems, teachers and policymakers can make informed decisions to improve educational outcomes.

Keywords: formative (process) assessment, summative (final) project work, means of producing results, project work method, creativity, analytical thinking, assessment criteria, self-assessment, feedback.

O'QUVCHILAR BILIMINI FORMATIV BAHOLASHDA LOYIHA ISHI METODIDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.

Davlatova Nasiba Ubaydilloyevna, Buxoro davlat pedagogika instituti magistranti

Annotatsiya: baholash har qanday ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, o'qitish va o'qish jarayonlarining samaradorligi haqida qimmatli tushunchalarni beradi. Ushbu maqolada formativ baholashda loyiha ishidan foydalanish imkoniyatlari va uni takomillashtirish yo'llari yoritiladi. Summativ va formativ baholash tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari va qo'llanishini tushuntirib o'qituvchilar va siyosatchilar ta'lim natijalarini yaxshilash uchun ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Kalit so'zlar: formativ (jarayonli) baholash, summativ (yakuniy) loyiha ishi, natijani chiqarish vositasi, loyiha ishi metodi, ijodkorlik, tahliliy fikrlash, baholash mezonlari, o'z o'zini baholash, teskari aloqa.

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРУЮЩЕМ ОЦЕНИВАНИИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ.

Давлатова Насиба Убайдилроевна, Магистрантка Бухарского государственного педагогического института.

Аннотация: Оценка является неотъемлемой частью любой образовательной системы и даёт ценную информацию об эффективности процессов преподавания и обучения. В данной статье рассматриваются возможности использования проектной работы в формирующей оценке и пути её совершенствования. Объясняя особенности и применение систем итоговой и формирующей оценки, учителя и политики могут принимать обоснованные решения для улучшения образовательных результатов.

Ключевые слова: формирующая (процессная) оценка, итоговая (итоговая) проектная работа, средства достижения результатов, метод проектной работы,

креативность, аналитическое мышление, критерии оценки, самооценка, обратная связь.

Bugungi kunda ta'lim tizimida o'quvchilar bilimni baholash jarayonida an'anaviy yondashuvlar o'rnini bosib borayotgan formativ (jarayonli) baholash muhim o'rin egallamoqda. Bu baholash turi o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalarini o'qitish jarayonining o'zida tahlil etish va rivojlantirishga yo'naltirilgan. Shuningdek, loyiha ishi metodi o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va amaliy natijaga yo'naltirilgan o'qishni shakllantiruvchi samarali metodlardan biridir.

Formativ baholashning mohiyati

Formativ baholash – bu o'qitish jarayonida o'quvchining o'zlashtirish darajasini muntazam kuzatib borish, unga teskari aloqa berish va o'quv faoliyatini to'g'rilashga yo'naltirilgan baholash turidir. U summativ (yakuniy) baholashdan farqli ravishda jarayon davomida amalga oshiriladi. Formativ baholashda asosiy maqsad- o'quvchining rivojlanish dinamikasini ko'rsatish, xatolarini aniqlash, uni to'g'ri yo'naltirishdir.

Summativ baholashning asosiy maqsadi-o'quvchilar yoki ta'lim dasturlarining yakuniy natijalari yoki yutuqlarini baholashdir. U o'qitish va o'qish jarayonlarining samaradorligini umumiy ravishda baholashda qaratilgan. Summativ baholash odatda chorak yakuni, kurs semester yoki o'quv yili yakunida o'tkaziladi.

Bu yondashuvda baholash o'quvchiga "natijani chiqarish vositasi" emas, balki o'rganishning tarkibiy qismi sifatida qaraladi. Shuning uchun o'quvchi o'z faoliyatini tahlil qilishni, o'z kamchiliklarini ko'rishni va o'zini baholashni o'rganadi.

Loyiha ishi metodining pedagogik ahamiyati

Loyiha ishi metodi- bu o'quvchilarning amaliy muammolarini hal etish, mustaqil izlanish, ijodiy fikrlash va hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish usulidir. Ushbu metod orqali o'quvchilar o'z bilimlarini amaliy faoliyatda qo'llaydi, real hayotiy vazifalar asosida yechim topadi va o'z natijasini himoya qiladi. Texnologiya, tabiiy fanlar, servis xizmati, informatika kabi fanlarda loyiha ishi metodi o'quvchilarning kasbiy yo'nalishini aniqlashga, amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi.

Formativ baholashda loyiha ishidan foydalanish imkoniyatlari

Formativ baholashda loyiha ishidan foydalanish quyidagi afzalliklarni beradi:

1. O'quvchining faol ishtiroki-loyiha ishida har bir o'quvchi o'z g'oyasini ilgari suradi va amalda sinab ko'radi.
2. Jarayonni kuzatish imkoniyati- o'qituvchi loyiha bosqichlarida o'quvchining o'sish dinamikasini kuzatib, formative baho beradi.
3. Hamkorlikni rivojlantirish- o'quvchilar guruhda ishlash orqali muloqot va mas'uliyatni hal etadilar.
4. Ijodkorlik va tahliliy fikrlashni rivojlantirish- loyiha ishlari o'quvchini ijodiy fikrlashga va o'z faoliyatini tahlil qilishga o'rgatadi.

Takomillashtirish yo'llari

Formativ baholashda loyiha ishidan samarali foydalanish uchun quyidagi yo'llar taklif etiladi:

1. Baholash mezonlarini aniq belgilash - loyiha ishining har bir bosqichida baholash mezonlari (rejalashtirish, ijro, natija, taqdimot) ochiq e'lon qilinishi kerak.
 2. O'zaro va o'zini baholashni joriy etish - o'quvchilar bir- birining ishini baholash orqali tahliliy fikrlashni rivojlantiradilar.
 3. Teskari aloqani kuchaytirish – o'qituvchi muntazam ravishda o'quvchining ishiga izoh berib, yo'l –yo'riq ko'rsatishi lozim.
 4. Axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish- loyiha ishlarini elektron tarzda taqdim etish, onlayn baholash va portfoliolar yuritish samaradorligini oshiradi.
 5. Metodik qo'llanmalarni ishlab chiqish – o'qituvchilar uchun loyiha ishi va formative baholashni birlashtiruvchi metodik tavsiyalar tayyorlanishi zarur.
- Formativ baholashda loyiha ishi metodidan foydalanish o'quvchilarning o'quv jarayonidagi faol ishtirokini ta'minlaydi, ularni mustaqil , mas'uliyatli va ijodkor shaxs sifatida shakllantiradi. Ushbu metod orqali baholash jarayoni o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi hamkorlikka asoslanadi, o'quvchilarning o'z-o'zini baholash ko'nikmalari rivojlanadi. Natijada ta'lim jarayoni yanada interfaol, natijaga yo'naltirilgan va samarali bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva N- Pedagogik baholash nazariyasi va amaliyoti. Toshkent TDPU,2001
2. Shodmonov O , Xudoyberdiyeva D – Pedagogika Toshkent : Fan va texnologiya 2020
3. Black P,William D – Assessment for Learning : Beyond the Black Box London 2004
4. Brown S, Glasner A- Assessment Matters in education . Open University Press 1999.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Ta'lim sifatini baholash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi PQ-4319-son qarori, 2019-yil.
6. Xusanova Nafisa "Summativ va formativ baholash tizimi "maqolasi UzbekScholar Journal 28-may 2024-y

